

XORAZM VILOYATIDA XUSUSIYLASHTIRISH SIYOSATI VA UNING XORIJIY INVESTITSİYALAR OQIMIGA TA’SIRI

Sapayeva Fazilat Norbayevna

Osiyo xalqaro universiteti, tayanch doktorant, Urganch RANCH texnologiya universiteti,
o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947564>

***Annotatsiya.** Maqolada Xorazm viloyatida olib borilayotgan xususiylashtirish siyosatining mazmun-mohiyati, uning mintaqaning investitsion jozibadorligiga ta’siri hamda xorijiy sarmoyalarni jalb etishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Davlat aktivlarini samarali boshqarish, xususiy sektor ulushini oshirish va iqtisodiy faollikni kuchaytirish orqali raqobatbardoshlikni ta’minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, Xorazm viloyati sanoat tarmoqlariga xorijiy investitsiyalar oqimini faollashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** xususiylashtirish, xorijiy investitsiyalar, davlat aktivlari, raqobatbardoshlik, sanoat sektori, Xorazm viloyati.*

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichi boshlangan bo‘lib, uning muhim yo‘nalishlaridan biri davlat aktivlarini xususiylashtirish va ularni samarali boshqarish tizimini takomillashtirish hisoblanadi. Xususiylashtirish jarayoni iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, xususiy sektor ulushini kengaytirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun qulay muhit yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Xususan, Xorazm viloyati sanoat tarmoqlarida xususiylashtirish siyosati mintaqaning iqtisodiy salohiyatini oshirish va xorijiy investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qilmoqda. Ushbu tadqiqotda viloyatda xususiylashtirish siyosati natijalari hamda uning xorijiy sarmoya oqimiga ta’siri ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Xususiylashtirish – bu davlat aktivlarini xususiy sektor qo‘liga o‘tkazish orqali ularni samarali boshqarishga o‘tish jarayonidir. Uning asosiy maqsadi iqtisodiyotda raqobatni kuchaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va davlat budjeti yukini kamaytirishdan iborat[1].

O‘zbekiston Respublikasining 2020–2025-yillarga mo‘ljallangan **Davlat aktivlarini isloh qilish strategiyasida** 1200 dan ortiq davlat korxonalarini xususiylashtirish nazarda tutilgan. Bu jarayon mintaqalarda, jumladan, Xorazm viloyatida ham faol amalga oshirilmoqda. Xorazm viloyatida oxirgi yillarda 100 dan ortiq korxonalar va obyektlar xususiy sektor tasarrufiga o‘tkazildi. Jumladan, **Urganch tumanidagi “Urganch don mahsulotlari” AJ, “Xorazm yog‘-moy” MChJ** va qator sanoat korxonalari xususiylashtirilganidan so‘ng ishlab chiqarish hajmi sezilarli oshgan.

1-jadval

Xorazm viloyatida davlat mulkini xususiylashtirish ko'rsatkichlari (2018–2024)[2]

Yil	Xususiylashtirilgan obyektlar soni (dona)	Xususiylashtirilgan aktivlar qiymati (mlrd so'm)	Sanoat korxonalari ulushi (%)	Xususiy sektor ulushi, YaIMda (%)
2018	42	118	45.6	65.2
2019	56	152	47.8	67.1
2020	73	210	50.4	70.3
2021	89	275	54.1	73.6
2022	95	331	57.5	75.4
2023	108	420	60.3	77.8
2024	123	505	63.7	79.2

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2018–2024-yillar davomida xususiylashtirilgan obyektlar soni **2,9 barobar**, ularning qiymati esa **4,2 barobar** oshgan. Shu bilan birga, sanoat korxonalarining ulushi 45,6 foizdan 63,7 foizgacha ko'tarilgan. Bu o'zgarishlar **xususiy sektor ulushining** ham o'sishiga sabab bo'lgan, viloyat YaIMda xususiy sektor hissasi 6 yilda 14 foizga oshib, 79,2 foizga yetgan.

Shuningdek, tahlillar shuni ko'rsatadiki, xususiylashtirish jarayonlari natijasida Xorazm viloyatiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 2018–2024-yillar davomida 1,8 barobarga oshgan. Eng katta sarmoyalar **Turkiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Rossiya** investorlariga tegishli bo'lib, ular asosan to'qimachilik, oziq-ovqat, kimyo va qurilish materiallari ishlab chiqarish sohalariga yo'naltirilgan. 2024-yil yakunlariga ko'ra, viloyatdagi xususiy sektor hissasiga sanoat mahsulotlarining qariyb 78 foizi to'g'ri kelgan bo'lib, bu 2018-yildagiga nisbatan 19 foizga yuqoridir[3].

Shuningdek, xususiy sektorning kengayishi yangi ish o'rinlarining yaratilishiga, aholi bandligining oshishiga hamda budjetga tushumlarning ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, 2024-yilda Xorazm viloyatida 25 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratilgan bo'lib, ularning 60 foizi xususiylashtirilgan yoki to'liq xususiy korxonalarda tashkil etilgan.

Bundan tashqari, xususiylashtirish jarayonlari mintaqada **raqobat muhitini shakllantirish, bozor infratuzilmasini rivojlantirish, tadbirkorlik faolligini oshirish** hamda **investitsion muhitni yaxshilashda** asosiy drayverlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Xorazm viloyatining qulay geografik joylashuvi, transport-logistika salohiyati, mehnat resurslari va energetik infratuzilmasining mavjudligi xorijiy investorlar uchun muhim afzallik yaratmoqda. So'nggi yillarda Xorazm viloyatida amalga oshirilgan xususiylashtirish loyihalarida xorijiy investorlarning bevosita ishtiroki ortib bormoqda. Xususan, **Urganch shahridagi “Texno Textiles”** (Turkiya kapitali ishtirokida), **“Khorasm Pack”** (Janubiy Koreya sarmoyasi), **“Asia Ceramic Group”** (Xitoy investori bilan hamkorlikda) kabi korxonalar davlat aktivlarini xususiylashtirish orqali o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan.

Xorazm viloyatida xususiylashtirishning yanada samarali kechishini ta'minlash uchun institutlararo muvofiqlik va boshqaruv mexanizmlarini kuchaytirish muhimdir. Shu maqsadda quyidagi yo'nalishlarda ish olib borish lozim[4]:

- Xususiylashtirish jarayonlarini tahlil qiluvchi mintaqaviy komissiyalar faoliyatini kuchaytirish;
- Korxonalarining investitsion majburiyatlarini bajarilishini muntazam monitoring qilish;
- Xorijiy investorlar uchun “yagona axborot portali”da xususiylashtirish loyihalari haqidagi ochiq ma'lumotlarni joylashtirish;
- Davlat mulkini baholash jarayonlarida xalqaro standartlardan foydalanish;
- Mintaqaviy investitsiya dasturlarini xususiylashtirish jarayonlari bilan integratsiyalash.

Ushbu choralar nafaqat investitsiyalar hajmini oshiradi, balki ularning sifat tarkibini yaxshilaydi, ya'ni yuqori texnologik, eksportbop va ekologik toza loyihalarni jalb etishga yordam beradi.

Shunga qaramay, ayrim korxonalarda xususiylashtirishdan so'ng investitsiya majburiyatlarining bajarilmasligi, texnologik yangilanishning sekinligi kabi muammolar kuzatilmoqda. Shuningdek, investorlar uchun infratuzilma, energetika ta'minoti va kadrlar salohiyatini oshirish yo'nalishlarida qo'shimcha chora-tadbirlar zarur.

Bu borada “**Davlat aktivlarini boshqarish agentligi**” va mahalliy hokimliklar hamkorligida investitsiya monitoring tizimini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir[5].

- Xorazm viloyatida xususiylashtirilgan korxonalar faoliyatini baholovchi reyting tizimi joriy etish;
- Xorijiy investorlar uchun “investitsion kafolatlar markazi” tashkil etish;
- Hududiy investitsiya portallarini rivojlantirish va real vaqt rejimida ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish;
- Sanoat tarmoqlarida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini kengaytirish.

Xulosa. Xorazm viloyatida xususiylashtirish siyosati mintaqaning iqtisodiy o'sishida, xususan sanoat tarmoqlariga xorijiy investitsiyalar oqimini faollashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Xususiy sektor ulushining ortishi, ishlab chiqarish samaradorligining oshishi va yangi ish o'rinlarining yaratilishi hudud raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Shu bois, xususiylashtirish siyosatini izchil davom ettirish, uni investitsion strategiyalar bilan uyg'unlashtirish mintaqaning barqaror rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-iyuldagi PF-178-son Farmoni — “Davlat aktivlarini isloh qilish strategiyasi to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. “Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy holati 2024” statistik to'plami.
3. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hisobotlari, 2023–2024-yillar.
4. World Bank. *Private Sector Development and Investment Climate in Uzbekistan*. – Washington D.C., 2023.
5. Law of the Republic of Uzbekistan “On Privatization of State Property” (LRU-907, 14 fevral 2024).